

DIREITO EM SAÚDE

Cristiano Pereira Sena

dr cristinosena@gmail.com

Eduarda Albuquerque Vilar

Eduardaalbuquerque007@gmail.com

Nilziano José da Silva Santos

coachnew38@gmail.com

Gina Patrícia de Araújo

Gpanunes.patricia@gmail.com

Tânia Ramos da Rocha

tania.ramosrocha@gmail.com

Lucas dos Santos Magalhães

Lucasmagalhaes15fsa@hotmail.com

RESUMO: Deve conter obrigatoriamente: Introdução, Objetivos, Métodos ou metodologia, Resultados e Discussões e Conclusão/Considerações Finais, redigido em português. O máximo de palavras para o resumo é de 350 (trezentos e cinquenta) e o mínimo é de 250 (duzentos e cinquenta). Deve ser corrido, sem parágrafos, fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado e com espaçamento simples (1,0). O tamanho do papel deve ser A4, com as margens superior e esquerda de 3,0 cm e inferior e direita 2,0 cm.

Palavras-Chave: Direito , Saúde , população

Área Temática:

E-mail do Autor Principal: dr cristianoosena@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A construção do Direito em Saúde no Brasil é marcada por um longo processo histórico, com raízes profundas na organização social e política do país. O início do século XX trouxe avanços significativos, como a criação do Ministério da Saúde em 1923 e a implementação de políticas públicas de saúde, impulsionadas por figuras como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas.

O direito à saúde está previsto na Constituição Federal, no artigo 196, que define que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estado deve garantir o direito à saúde por meio de políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doenças e agravos.

O direito médico e hospitalar é um ramo do direito que regula a relação entre a medicina e a ciência jurídica, e entre médicos e pacientes. Existem cursos de atualização e pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, que podem ser uma boa opção para profissionais do Direito e da área da saúde.

A Constituição Federal de 1988 foi um marco fundamental, consagrando o direito à saúde como um direito fundamental e universal, com o princípio da universalidade, integralidade e equidade. A partir da década de 1990, a descentralização e municipalização do sistema de saúde ganharam impulso, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) como um modelo de saúde pública universal e gratuito.

Ao longo das últimas décadas, o Direito em Saúde tem sido moldado por legislações e políticas públicas que visam ampliar o acesso, a qualidade e a equidade no atendimento à saúde. Questões como o controle social, a participação popular na gestão da saúde e o enfrentamento das desigualdades sociais têm se tornado cada vez mais relevantes no cenário jurídico-sanitário.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

O Direito em Saúde se entrelaça com questões éticas e bioéticas complexas, que exigem uma análise cuidadosa e reflexiva. O princípio da autonomia do paciente, o direito à informação, o consentimento livre e esclarecido, a confidencialidade das informações, a justiça

distributiva e o acesso equitativo aos serviços de saúde são alguns dos dilemas éticos que permeiam o sistema de saúde.

A bioética, em especial, tem se tornado cada vez mais relevante no contexto do Direito em Saúde, com o avanço da biotecnologia e o surgimento de novas tecnologias médicas. A manipulação genética, a reprodução assistida, o transplante de órgãos, a pesquisa com seres humanos, a eutanásia e a morte digna são exemplos de temas que exigem a construção de um arcabouço ético e legal sólido e que respeite a dignidade da pessoa humana.

A bioética visa promover o bem-estar do paciente, proteger a sua integridade física e moral, e garantir o uso responsável das tecnologias médicas. O diálogo entre profissionais de saúde, pacientes e sociedade é fundamental para a construção de um sistema de saúde que respeite os valores éticos e bioéticos e que promova a dignidade da pessoa humana.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental no Direito em Saúde, atuando como mediadores entre o paciente e o sistema de saúde. O conhecimento da legislação e das políticas públicas em saúde é crucial para o exercício da profissão, garantindo que o atendimento seja realizado de forma ética, legal e dentro dos princípios do SUS.

O profissional de saúde tem o dever de prestar atendimento humanizado, respeitando a autonomia do paciente e garantindo o seu direito à informação, ao consentimento livre e esclarecido, e à escolha do tratamento. A comunicação clara e transparente entre o profissional e o paciente é fundamental para a construção de uma relação de confiança e para garantir o sucesso do tratamento.

O Direito em Saúde se entrelaça com questões éticas e bioéticas complexas, que exigem uma análise cuidadosa e reflexiva. O princípio da autonomia do paciente, o direito à informação, o consentimento livre e esclarecido, a confidencialidade das informações, a justiça distributiva e o acesso equitativo aos serviços de saúde são alguns dos dilemas éticos que permeiam o sistema de saúde.

A bioética, em especial, tem se tornado cada vez mais relevante no contexto do Direito em Saúde, com o avanço da biotecnologia e o surgimento de novas tecnologias médicas. A manipulação genética, a reprodução assistida, o transplante de órgãos, a pesquisa com seres humanos, a eutanásia e a morte digna são exemplos de temas que exigem a construção de um arcabouço ético e legal sólido e que respeite a dignidade da pessoa humana.

A bioética visa promover o bem-estar do paciente, proteger a sua integridade física e moral, e garantir o uso responsável das tecnologias médicas. O diálogo entre profissionais de saúde, pacientes e sociedade é fundamental para a construção de um sistema de saúde que respeite os valores éticos e bioéticos e que promova a dignidade da pessoa humana

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusão: A Importância do Direito em Saúde

O Direito em Saúde é um campo crucial para a garantia do acesso à saúde como um direito fundamental e Universal. A legislação; as políticas públicas; os direitos e deveres dos pacientes; o papel dos profissionais de saúde; as questões éticas e os desafios contemporâneos formam um conjunto complexo e dinâmico que exige constante atenção e aprimoramento.

A busca por um sistema de saúde mais justo; eficaz e humano é um objetivo permanente. A participação da sociedade civil; a atuação dos profissionais de saúde; o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e a implementação de políticas públicas eficazes são elementos essenciais para a construção de um sistema de saúde que atenda às necessidades da população e garanta o direito fundamental à saúde para todos.

Trata-se do direito de cada indivíduo obter o mais alto padrão atingível de saúde física e mental. Para tanto, políticas econômicas e sociais devem ser implementadas para reduzir o risco de adoecimento e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Referências

BArATA, L.r.B.; TANAKA, O.Y.; MENDES, J.D.V. Por um processo de descentralização que consolide os princípios do Sistema único de Saúde. *Epidemiol. Serv. Saude*, v.13, n.1, p.15-24, 2004

BOBBiO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BrASiL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília-DF: Senado Federal; Centro gráfico, 1988.

CAMPOS, C.E.A. O desafio da integralidade segundo as perspectivas da vigilância da saúde e da saúde da família. *Cienc. Saude Colet.*, v.8, n.2, p.569-84, 2003.

CARVALHEirO, J.r. Os desafios para a saúde. *Estud. Av.*, v.13, n.35, p.7-10, 1999.

CARVALHO, J.M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 7. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

CECÍLiO, L.C.O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde. In: PiNHEirO, r., MATTOS, r.A. (Eds.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UErJiMS-Abrasco, 2001. P.113-26.